

УДК 635

УРОЖАЙ И КАЧЕСТВО ДЫНЬ ПРИ ПРОГРЕССИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ИХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ

Мирахмедов Фахриддин Шахобиддинович

Старший преподаватель Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий.

Қўшақов Нематилло Жуманиёз угли

Студент Андижанского института сельского хозяйства и агротехнологий

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628440>

***Аннотация.** В государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан включено 56 сортов дыни. Из них 15 зарубежных и 41 отечественных сортов дынь для выращивания. В статье изложены краткие данные агротехники, сортовая оценка на основе достижений практики лучших бахчеводческих хозяйств.*

***Ключевые слова:** дыня, растения, агротехника, плод, форма плода, мякоть плода, урожайность, количества, сорт, вкусовая оценка, удобрение.*

HARVEST AND QUALITY OF MELONS WITH PROGRESSIVE TECHNOLOGY OF THEIR CULTIVATION

***Abstract.** The state register of agricultural crops recommended for sowing in the territory of the Republic of Uzbekistan includes 56 melon varieties. Of these, 15 foreign and 41 domestic varieties of melons for cultivation. The article presents brief data on agricultural technology, varietal assessment based on the achievements of the practice of the best melon farms*

***Key words:** melon, plants, agricultural technology, fruit, fruit shape, fruit pulp, yield, quantity, variety, taste, fertilizer.*

ВВЕДЕНИЕ

Дыня- растение семейства Тыквенные и относятся бахчевым культурам. Родиной дыни считается Средняя Азия и Малая Азия. Дыню употребляют в пищу преимущественно в свежем виде. Основную пищевую ценность представляет сахар, общее содержание которого в плодах среднеазиатских дынь достигает 15-16%.

В 2017-2020 годах Андижанском филиале Узбекского НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля была разработана и проверена прогрессивная технология возделывания дынь в серозёмах ферганской долины.

Прогрессивная технология включала такие эффективные агроприемы и способы возделывание дынь, которые способствовали улучшению качества плодов, сокращению затрат труда и повышению урожая. К ним относятся увеличение густоты стояния растений до 16000 на 1 гектар, внесения минеральных удобрений под зябь (N₃₀ P₆₀ K₆₀) и уменьшение числа сборов урожая до двух для сокращения затрат труда на уборке урожая.

Все разновидности дыни, лучше удаются на почвах богатых органическим веществом. В большинстве регионах Узбекистана бахчевые хорошо растут на легких суглинках верхних речных террас, где они меньше страдают от фузариозного увядания.

У многих ранних и среднеспелых сортов дыни созревание мякоти происходит одновременно с ростом плодов. Созревание плодов у поздних сортов начинаются после окончания их роста.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для развития у всех сортов дыни требуются высокие температуры, особенно в период цветения женских цветков. Для полного вызревания дыни и перед самой уборкой плодов необходимы высокие температуры, без резких ночных похолоданий.

Дыни, отобраные в разных регионах Узбекистана, предъявляют неодинаковые требования к условиям влаги и температуры. Достаточное обеспечение дыни водой необходимо не только на весь период роста плодов, но и при их созревании. Как показали опыты Андижанского филиала Узбекского НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля, дыня сорта “Лаззатли” нормально развивается при температурах 18-20⁰.

Нигде в мире нет такого многообразия дынь по аромату, вкусу, характеру мякоти и окраске поверхности плодов, как в Средней Азии. Многие признаки дынь в связи с условиями выращивания и селекционным воздействием позволяет расширять районы использования как в свежем виде, так и для различных видов переработки.

При семеноводстве дынь применяют обычно высокую агротехнику. Различные зарубежные и отечественные сорта, относящиеся к одному виду, размещают с пространственной изоляцией до 1500 метров на местности и до 500 метров при естественной защите.

На семенных участках проводят не менее четырех сортовых прочисток с удалением растений, не типичных для данного сорта по строению куста, листьев и завязям.

Дыни убирают по мере полного созревания и на семена используют здоровые, вполне вызревшие плоды. При выпуске семян плоды разрезают и отбирают типичные по окраске мякоти, а также по размерам семян.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Из хорошо вызревших плодов летних сортов дыни семена выпускают сразу после уборки. Извлекают семена вручную. А у дынь с жидкой плацентой семена промывают сразу после выделения, у дынь со связными плацентами мезгу выделяют в кадки для брожения на 2-3 дня, потом семена промывают, а затем сушат.

В районах ферганской долины тыквы хранят после уборки 2 месяца до полного вызревания семян. Семена после разрезания плодов выбирают и сразу же просушивают. Один плод дыни дает 20-25 граммов семян. Из одного плода тыквы получают 200-450 грамм семян. Для посева на 1 гектара тыквы требуется всего 10-25 семенных плодов.

Знание признаков и свойств сортов дыни помогает правильно решать многие вопросы, связанные с применением агротехники, с районированием, технологий, способом и временем использования овощей и так далее.

Без знания сортовых признаков и свойств невозможна селекционно-семеноводческая работа, которая основана на тщательном изучении признаков при выведении новых и улучшении существующих сортов и при сохранении сортовых достоинств в процессе семеноводства.

ОБСУЖДЕНИЕ

Известно, что сезонность сельскохозяйственного производства, а вместе с этим и сезонность приложения сельскохозяйственного труда ведет к недоиспользованию трудовых ресурсов фермерских хозяйств и общих показателей хозяйственной деятельности сельхозпредприятия. В связи с этим возникает острая необходимость наиболее точного определения сортов дынь, устойчивых к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям, дающие продукцию высокого качества.

Таблица 1

Основные районированные сорта и гибриды дынь
(Андижанский область 2019-2020 гг.)

Наименование сорта	Вегетационный период, день	Код страны	Год включения в реестр
Амал F ₁	110-120	FR	2007
Амударё	100-105	UZ	2000
Айкидо F ₁	110-120	JP	2010
Виза F ₁	90-100	US	2015
Дилхуш	100-105	UZ	2014
Дипломат F ₁	105-115	US	2015
Кичкинтой	90-100	UZ	2010
Саховат	100-110	UZ	2007

Примечание: Значение цветов заливки.

	Высоко урожайные сорта
	Более устойчивые к вредителям и болезням
	Плоды хороших вкусовых и товарных качеств.

ВЫВОДЫ

Наши исследования в Андижанском филиале Узбекского НИИ овоще-бахчевых культур и картофеля свидетельствуют о целесообразности уменьшения числа сборов урожая дынь. Задерживать очередной срок сбора технически спелых плодов более чем на 10 дней нецелесообразно, так как, по нашим наблюдениям, это приводит к перезреванию плодов, особенно в годы жаркого лето.

Список литературы

1. Павлов И.П. «Селекция и семеноводство овощных культур» Москва-1963.
2. Государственный реестр сельскохозяйственных культур рекомендованных к посеву на территории Республики Узбекистан. Ташкент-2020г.